

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI O'QISH MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Yunusova Shoxista Ravshanovna

Zangiota tumani 40-umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlari tahlil qilinadi. Sinfdan tashqari o'qishning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyati, uni tashkil etishda qo'llaniladigan shakl va usullar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar yoritiladi. Shuningdek, bu jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, sinfdan tashqari o'qish, metodika, ta'limiy faoliyat, kitobxonlik, tarbiyaviy jarayon, pedagogik texnologiya.

KIRISH

Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobga qiziqishni oshirish va bilimga bo'lgan ehtiyojni tarbiyalashdir. Shu nuqtai nazardan, sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu mashg'ulotlar o'quvchilarning nafaqat bilimini boyitadi, balki ularni erkin fikrlashga, tasavvurini kengaytirishga, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari maktab ta'lim jarayonini to'ldiradi va davom ettiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni ijtimoiylashuvga tayyorlash, axloqiy sifatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasining asosiy jihatlari ochib beriladi [2].

ASOSIY QISM

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini tashkil etishda bir qator muhim metodik tamoyillar va didaktik yondashuvlar mavjud bo'lib, ular ta'lim

jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Eng avvalo, sinfdan tashqari o'qish bolaning o'quv faoliyatiga qo'shimcha, lekin mustaqil mazmunli tarkib sifatida qaraladi. Shu sababli u nafaqat bilimni chuqurlashtirishga, balki o'quvchining psixologik ehtiyojlarini qondirishga, shaxsiy qiziqishlarini rivojlantirishga, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. [3]

Sinfdan tashqari o'qishning samarali tashkil etilishi bir nechta asosiy tamoyillarga tayanadi. Birinchidan, ko'rgazmalilik va obrazlilik tamoyili mashg'ulotni bolalar ongida jonli va tushunarli qilishga yordam beradi. Kitobdagi qahramonlarni rasmlar orqali ko'rsatish, qiziqarli audioyozuvlarni tinglash, asarning qismlarini sahnalashtirish bolalarda matn mazmunini his etish va unga hissiy munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantiradi [1]. Bu esa, o'z navbatida, o'qishga ijobiy motivatsiya uyg'otadi.

Ikkinchidan, boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning diqqat barqarorligi nisbatan qisqa muddatli bo'lgani uchun mashg'ulot mazmuni bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga moslashtiriladi. Bir mashg'ulot ichida turli faoliyat turlarini almashtirish — o'qish, suhbat, savol-javob, rasm chizish, drammatizatsiya kabi shakllarni uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Shu yo'sinda bolalarda charchoq paydo bo'lmaydi, mashg'ulot tabiiy ravishda faol va qiziqarli kechadi.

Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari ko'pincha sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar tizimining bir qismi sifatida olib boriladi. Bu faoliyat o'quvchilarni mustaqil qaror qabul qilishga, o'z fikrini asoslashga, matn mazmuniga shaxsiy munosabat bildirishga o'rgatadi. Shu sababli o'qish mashg'ulotlarida o'quvchilarning shaxsiy tajribasi va dunyoqarashiga tayangan holda faol suhbat va erkin bahs tashkil etilishi tavsiya qilinadi. Masalan, qahramonning xatti-harakatini baholash yoki asar syujetini davom ettirib, ijodiy matn yaratish bolalarning tafakkurini mustaqil rivojlantiradi [4].

Sinfdan tashqari o'qish faoliyatida oilaviy hamkorlik ham muhim o'rin tutadi. Oila a'zolarining kitob tanlash, uni birga o'qish, qiziqarli joylarini muhokama qilish jarayonida ishtirok etishi bolalarning kitobga bo'lgan mehrini yanada mustahkamlaydi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchisi ota-onalar bilan muntazam aloqa olib borishi, bolaga qaysi asarlar tavsiya etilishi, qanday tartibda mutolaa qilish afzalligini tushuntirishi kerak. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonini yagona butunlik sifatida rivojlantiradi.

Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarning roli ortib bormoqda. Elektron kutubxona resurslari, multimedia darsliklar, interaktiv o'quv dasturlari va audiokitoblar o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, multimediali materiallar yordamida ertak va hikoyalarning jonli talqini tinglash, videoilustratsiyalar ko'rish bolalarning idrokini kengaytiradi, kitob mazmunini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'qituvchi bolalarda axborot madaniyatini shakllantirish, raqamli vositalardan to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishga e'tibor qaratishi lozim.

Sinfdan tashqari o'qish jarayoni ko'p qirrali vazifalarni bajaradi: bolani axloqiy qadriyatlarga yo'naltiradi, uning badiiy-estetik didini shakllantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, qahramonlarning do'stlik, yordam, matonat kabi sifatlarini muhokama qilish, asar syujeti asosida ijobiy hayotiy xulosalar chiqarish tarbiyaviy vazifaning asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik, mas'uliyat va hurmat kabi ijtimoiy sifatlar ham shakllanadi [5].

Mashg'ulotlarni rejalashtirish jarayonida o'qituvchi tanlanadigan asarlarning mazmuni, badiiy saviyasi va tarbiyaviy imkoniyatlarini chuqur o'rganishi lozim. Asarlar mazmuni bolaning aqliy va ma'naviy rivojlanish darajasiga mos kelishi, til jihatdan sodda, lekin mazmunan boy bo'lishi maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, o'qituvchi sinf kutubxonasini muntazam boyitib borishi, yangi bolalar adabiyoti namunalari bilan tanishtirib turishi ham zarur.

Xullas, sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi o'zida bir vaqtning o'zida ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni mujassamlashtirgan murakkab jarayondir. Bu faoliyat to'g'ri yo'naltirilganda, bolalarda kitobga mustahkam qiziqish uyg'otadi, ularni ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish — o'quvchilarning intellektual va axloqiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon ularning mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirib, badiiy didini va tafakkurini boyitadi. Shuningdek, kitob bilan do'stlashgan bola kelgusida keng dunyoqarashli va ma'naviy barkamol shaxs sifatida kamol topadi.

Shu sababli, boshlang'ich ta'lim tizimida sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlariga puxta metodik yondashish, zamonaviy vositalardan foydalanish va o'quvchilar individual xususiyatlarini hisobga olish ustuvor vazifa bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullaeva, M. "Boshlang'ich sinflarda o'qish madaniyatini shakllantirish." Toshkent: O'qituvchi, 2017.
2. Sharipova, Z. "Boshlang'ich sinf darslarida kitobxonlik faoliyati." Pedagogika jurnali, №3, 2020, 22–29-betlar.
3. Karimov, D. "Sinfdan tashqari ishlar metodikasi." Samarqand, 2018.
4. Qodirova, N. "Ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish." Toshkent: Fan, 2019.
5. Mamatqulova, S. "Boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalar." Andijon, 2021.

